

OQOVA SUVLARNI SUV O'SIMLIKLARI YORDAMIDA BIOLOGIK USULDA TOZALASH

¹Xaydarova Xalima Normatovna, ²Ne'matova Surayyo Izzatullo qizi

¹Toshkent davlat agrar universiteti Ekologiya va botanika kafedrası dotsenti., ²Toshkent davlat agrar universiteti 4-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15198636>

Annotatsiya. Maqolada sanoatning rivojlanishi qishloq xo'jaligidagi islohatlar suvga bo'lgan talabni ortib ketishiga va oqova suvlarni ko'payishiga sabab bo'lmoqda. Oqova suvlarni suv o'simliklari yordamida biologik usulda tozalash, kam mablag' va ishchi kuchi talab etishi, ekologik jihatidan atrof-muhitga salbiy ta'sirining yo'qligi bilan ajralib turadi. Oqova suvlarni tozalash uchun foydalaniladigan pistiya, eyxorniya, azolla kabi o'simliklar va ularning ishlash mexanizmi o'rganildi. Bulardan tashqari, oqova suvlarni biologik usulda tozalash uchun foydalaniladigan biofiltr va aerotenklar kabi maxsus qurilmalar bilan ham tanishib chiqildi. Xalq xo'jaligi tarmoqlarida suvdan foydalanish va ularning turlari, O'zbekistonda mavjud suv resurslari haqida ma'lumotlar berildi.

Kalit so'zlari: Oqova suvlar, biologik usulda tozalash, pistiya, eyxorniya, azolla, biofiltr, aerotenk, suv resurslari, sanoat, qishloq xo'jaligi, kollektorlar, mexanik, fizik, biologik usullar.

Аннотация. В статье рассматривается влияние развития промышленности и реформ в сельском хозяйстве на увеличение спроса на воду и рост объёма сточных вод. Биологическая очистка сточных вод с использованием водных растений отличается низкими затратами, минимальной потребностью в рабочей силе и отсутствием негативного воздействия на окружающую среду. Изучены такие растения, как пистия, эйхорния, азолла, используемые для очистки сточных вод, а также их механизмы работы. Кроме того, рассмотрены специальные сооружения, такие как биофильтры и аэротенки, применяемые для биологической очистки сточных вод. Представлена информация об использовании воды в народном хозяйстве, её видах и водных ресурсах Узбекистана.

Ключевые слова: Сточные воды, биологическая очистка, пистия, эйхорния, азолла, биофильтр, аэротенк, водные ресурсы, промышленность, сельское хозяйство, коллекторы, механические, физические, биологические методы.

Annotation. The article examines the impact of industrial development and agricultural reforms on the increasing demand for water and the growth of wastewater volumes. The biological treatment of wastewater using aquatic plants is distinguished by its low cost, minimal labor requirements, and lack of negative environmental impact. Plants such as pistia, eichhornia, and azolla, which are used for wastewater treatment, as well as their working mechanisms, have been studied. In addition, special facilities such as biofilters and aerotanks, which are used for biological wastewater treatment, have been reviewed. Information is provided on water use in various sectors of the economy, its types, and the water resources available in Uzbekistan.

Keywords: Wastewater, biological treatment, pistia, eichhornia, azolla, biofilter, aerotank, water resources, industry, agriculture, collectors, mechanical, physical, biological methods.

KIRISH.

Sanoatning rivojlanishi, qishloq xo'jaligining taraqqiy etib borishi chuchuk suvga bo'lgan talabni muntazam ortib borishiga va oqova suvlarining ko'payishiga olib kelmoqda. Tabiiy suv havzalarining musaffoligini saqlab qolish va oqova suvlarni tozalashning zamonaviy optimal usullarini yaratish eng dolzarb muammo bo'lgani xolda, bu muammolarning yechimini topish kechiktirib bo'lmaydigan eng muhim vazifalardan hisoblanadi.

Respublikada iste'mol qilinayotgan suv miqdorining 95%i daryo va soylardan olinadi. Respublikamiz qishloq xo'jaligi sug'oriladigan dehqonchilikka asoslangan. Suv inshootlarini ishlatish va yerlarning meliorativ holatini yaxshilash bilan bog'liq bo'lgan barcha ishlarni O'zbekiston Respublikasi suv va qishloq xo'jaligi vazirligi va uning joylardagi tashkilotlari bajaradi. Suv xo'jaligida umumiy suv sarfi sekundiga 2500 kub metrdan ortiq bo'lgan 75 yirik kanal, umumiy hajmi 18,6 kubmetr bo'lgan 53 suv va 32, 4 ming kilometr xo'jaliklararo kanallar, 4889 ta nasos agregatlari, 1479 ta doimiy nasos stansiyalari, 10180 ta tik drenaj va suv chiqish quduqlari, 30,4 ming kilometr xo'jaliklararo kollektorlar bor.

O'zbekiston hududini kesib o'tuvchi eng katta suv artereyalari bo'lmish Sirdaryo va Amudaryo hamda ularning irmoqlari O'zbekistondan tashqarida boshlanadi. Norin, Qoradryo, So'x, Chirchiq, Zarafshon, Surxondaryo, Qashqadaryo, Sherobodaryo O'zbekistonning yirik daryolari hisoblanadi. Ularning ko'pchiligi faqat o'rta va quyi oqimda yig'ish maydonida 38 kub kilometr suv to'planadi. Uning faqat 10%i O'zbekiston hududiga to'g'ri keladi. Amudaryoning suv yig'ish maydonidan to'plangan 78 kub kilometr suvning esa faqat 8 foizi O'zbekistonga tegishli.

1- jadval.

Suv manbalarinig joylashishi va hosil bo'lishi.

Qayd etish lozimki, yiliga bir kishi o'rta miqdorda 58 kg guruch iste'mol qiladi. 400 grammlı non mahsuloti ishlab chiqarishga ketadigan bug'doyni yetishtirish uchun 550 l, rivojlanayotgan davlatlarda 100 gramm go'sht mahsulotini tayyorlash uchun 1500 l, rivojlangan davlatlarda esa 7000 l suv kerak bo'ladi.

2-jadval

O‘zbekiston Respublikasi suv resurslari

Havza va hudud	Q, m ³ /s	W, km ³ /yil
Surxondaryo havzasi (Surxondaryo viloyati)	96,2	3,033
Qashqadaryo havzasi (Qashqadaryo viloyati)	42,4	1,336
Zarafshon daryosi havzasi (Samarqand viloyati)	7,96	0,251
Amudaryo havzasi bo‘yicha jami	146,6	4,620
Farg‘ona vodiysi (Andijon, Farg‘ona, Namangan viloyatlari)	6,12	0,193
Turkiston va Nurota tog‘ tizmalarining shimoliy yonbag‘ridan boshlanuvchi daryolar (Jizzax, Navoiy viloyatlari)	4,49	0,142
Ohangaron daryosi havzasi (Toshkent viloyati)	38,5	1,214
CHirchiq daryosi havzasi (Toshkent viloyati)	112,0	3,532
Sirdarvo havzasi bo‘yicha jami	161,1	5,081

Hozirgi vaqtda ichki suv havzalari ayniqsa ba’zi daryolar shu qadar ifloslanib ketayaptiki, ular tabiiy yo‘l bilan o‘zini o‘zi tozalay olmayapti. Yirik sanoat korxonalarini va shaharlar hududlarida ko‘p miqdorda erigan va muallaq holatda mavjud bo‘lgan har xil mineral va organik moddalar hisobiga ifloslangan oqova suvlar hosil bo‘ladi va bu suvlar, odatda, daryolarga tashlanadi. Ifloslangan daryo va ko‘l suvlari iste‘mol uchungina emas, balki maishiy xizmat, turmush va sanoat ehtiyojlari uchun ham yaroqsiz bo‘lib qolmoqda, odamlarning turli kasalliklarga chalinishiga sabab bo‘lmoqda. Chuchuk suvlar ifloslanishining asosiy sabablari urbanizatsiyaning va sanoat ishlab chiqarishining jadal rivojlanishi bilan bog‘liq.

Ayniqsa, sanoatda ifloslangan oqova suvlar tarkibida har xil kislotalar, fenolli birikmalar, vodorod sulfidi, ammiak va boshqa birikmalar, shuningdek har xil biogen moddalar bo‘ladi. Ifloslangan ko‘plab daryo va ko‘l suvlari faqat iste‘molgagina emas, hatto maishiy-xo‘jalik va sanoat ehtiyojlari uchun ham yaroqsiz bo‘lib qolayapti.

Daryo suvining ifloslanish darajasi yildan-yilga oshib bormoqda. Hozirgi vaqtda oqova suvlarni tozalashning mexanik, fizik, kimyoviy va biologik usullari mavjud. Shulardan, biologik usul o‘zining afzalligi, samaradorligi ekologik jihatdan tozaligi bilan ajralib turadi.

Tadqiqot natijalari.

Sanoat korxonalarining asosiy qismida oqova suvlarni tozalovchi biologik hovuzlar mavjud bolib, ushbu hovuzlarda oqova suvlarining sifatiga va xarakteriga ijobiy ta’sir qiluvchi gidrobiontlar tarkibi ham oqova suvlarni tozalanishini tezlashtirishga xizmat qiladi. Oqova suvlarni tozalanishini tezlashtirishda, mikroskopik suv o‘tlarining ahamiyati ham katta hisoblanadi.

O‘zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi qoshidagi Mikrobiologiya ilmiy tekshirish institutida cho‘chqachilik kompleksi, parrandachilik fabrikalari, kanopga birlamchi ishlov

beruvchi zavodlarning oqova suvlarini samarali tozalashda, yuksak suv o'simligi Pistiyadan foydalanish biotexnologiyasi ishlab chiqilgan.

Bu usul suvlardagi iflos organik birikmalarni aerob sharoitda biokimyoviy jarayonlar yordamida minerallashtirilishga asoslangan. Bunda iflos suvlarni tozalash 2 xil yo'l bilan, ya'ni tabiiy va sun'iy sharoitda olib boriladi. Oqova suvlarni tabiiy sharoitda tozalashda biologik hovuzlardan foydalaniladi. Bunda oqova suvlar 0,5 metrdan 1 metrgacha chuqurlikda bo'lgan suv havzalariga haydaladi. Bu havzalarda suvlarning o'z-o'zidan tozalanishi jarayonlari sodir bo'ladi.

Oqova suvlarni sun'iy sharoitlarda tozalash maxsus qurilmalar biofiltrlar yoki aerotenklar vositasida amalga oshiriladi. Biofiltr deganda shunday qurilma tushuniladiki, unda oqova suvlarning biologik tozalanishi, ularning yirik donali zarrachalardan iborat materialdan filtrlanishi orqali o'tish yo'li bilan sodir bo'ladi.

Oqova suvlarni yuksak suv o'simliklari yordamida tozalash biotexnologiyasi bir qancha afzalliklarga ega bo'lib:

- birinchidan, sianidli va rodanidli oqova suvlarni suyultirish uchun ichimlik suvi o'rniga kommunal-xo'jalik oqova suvidan foydalaniladi
- ikkinchidan, eyxorniya, pistiya, ryaska va azollani o'stirish uchun qo'shimcha ozuqa muhiti talab qilinmaydi;
- uchinchidan, kommunal-xo'jalik oqova suvlarini tozalashga amalda sarflanayotgan mablag' (ishchi kuchi, elektroenergiya, tozalash inshooti, dezinfeksiyalovchi vositalar va boshqalar) tejab qolinadi;
- to'rtinchidan, tozalash inshootida yetishtirilgan yuksak suv o'simliklari biomassasidan noan'anaviy energiya manbai (biogaz, bioetanol, biodizel) olishda foydalanish mumkin; va nihoyat, beshinchidan tozalash inshootida yuksak suv o'simliklari yordamida tozalangan suvdan oqova suvlarni suyultirishda, korxonada texnologik maqsadlarda yoki tozalash inshooti atrofi daraxtzorlarini sug'orishda foydalanish mumkin.

Pistiya o'simligining manbalar orqali olingan ma'lumotlarga qaraganda oqsil, yog', uglevod va mineral moddalarga boyligi tufayli beda o'simligidan ustunlik qiladi. Tarkibi organik moddalarga boy bo'lgani uchun, undan olinadigan biomassaning isrof bo'lmasligi uchun, termik

ishlov bergan holda parrandalar va qishloq xo‘jalik hayvonlariga qo‘shimcha ozuqa sifatida foydalanishni tavsiya etish mumkin.

1-rasm. Pistia stratiotes (L.).

2-rasm. Laboratoriyada va issiqxonada o‘stirilishi.

Oqova suvlarda ko‘p miqdorda fosfatlar, sulfatlar, ammoniy azoti, turli bakteriyalar uchraydi. Pistiya o‘simligini o‘stirish orqali, bu suvlarni tozalash va ma‘lum maqsadlarda ulardan foydalanish mumkin. Buning uchun oqova suvning fizik va kimyoviy tarkibini o‘simlikni ekishdan oldin va ekkandan keyin o‘rganib chiqildi.

Natijalar quyidagicha: Pistiya o‘simligi ekilganidan keyin, suvning tozalanish ko‘rsatkichi ancha tezlashadi, ya‘ni, suvda erigan kislorodning miqdori 8,5 mg.O2/ lga ko‘tarildi, tajriba boshida suvda erigan kislorod mutlaqo yo‘q edi.

3-rasm.Eyxorniya

4-rasm.Azolla

Xulosa

Oqova suvlarni biologik tozalash usullari atrof-muhitni muhofaza qilish va suv resurslarini samarali boshqarishda muhim ahamiyatga ega. Ushbu usullar mikroorganizmlar yordamida suv tarkibidagi organik moddalarni parchalaydi va zararli ifloslantiruvchi moddalarning konsentratsiyasini kamaytiradi. Pistiya,eyxorniya va azolla oqova suvlarni tabiiy yo‘l bilan tozalashda samarali hisoblanadi. Eyxorniya azot, fosfor va og‘ir metall ionlarini o‘zlashtirsa, azolla azot bog‘lab, organik iflosliklarni kamaytiradi. Pistiya ham og‘ir metall ionlarini yutish va organik moddalarni parchalash xususiyatiga ega. Ularning qo‘llanilishi eko-barqaror va iqtisodiy jihatdan samarali bo‘lib, sanoat va qishloq xo‘jaligi chiqindilarini tozalashda keng foydalaniladi.

Tarkibi boy bo‘lgani uchun, undan olinadigan biomassaning isrof bo‘lmasligi, hamda uning tarkibidagi havo oqova suvlar organik moddalarga boy bo‘lgani sababli, termik

ishlov bergan holda parrandalar va qishloq xo‘jalik hayvonlariga qo‘shimcha ozuqa sifatida foydalanishni tavsiya etiladi.

O‘simliklar orqali biologik usulda oqova suvlarni tozalash usuli, tabiiy suv havzalarining ifloslanishini oldini olish, ichimlik suvi sifatini yaxshilash va biologik xilma-xillikni saqlab qolishga yordam beradi. Bu usul kam energiya talab qilgani va minimal texnik xizmat ko‘rsatish bilan samarali natija berishi sababli ekologik muammolarni hal qilishda muhim ahamiyat kasb etadi.Ushbu usullar ekologik toza hamda, kamchiqim hisoblanib, chiqindi suvlarning qayta ishlanishiga va qayta foydalanilishiga imkon beradi. Shuningdek, biologik tozalash natijasida suv sifati yaxshilanadi, tuproqqa, oqar suvlarga,tabiiy ekotizimlarga zarar yetkazilishi kamayadi va suv resurslaridan samarali foydalanish ta‘minlanadi. Hosil bo‘lgan biomassani esa chorva

mollari uchun ozuqa sifatida, yoki ekin maydonlariga yashil o'g'it sifatida foydalanish mumkin bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Bokiyeva Sh.K., Ganiyev O'.G'. "Oqova suvlarni tozalash, suvlarning xossalari va ularning sinflanishi". Science and Education, (2023).480–483.
2. Kamolov N.A. "Oqova suvlarni eyxorniya va pitsiya suv o'simligi yordamida tozalash samaradorligini aniqlash". Innovation in the Modern Education System, (2023).
3. Pulatov X.L. Qodirov B.B., Igitov F.B. "Oqova suvlarni tozalashning ilg'or texnologiyalari". Shifoat nur fayz, Toshkent(2023).
4. Xaydarova X.N., Jo'raev M.K. Ekologik ta'lim-tarbiyada o'zbek xalqining madaniy merosidan foydalanish. [https://doi.org/ 10.5281/zenodo.6944355](https://doi.org/10.5281/zenodo.6944355) "Spince and Innovation". 30. 08. 2022.
5. Xaydarova X. N., Jo'rayev M. K.Sanoat korxonalaridan chiqayotgan oqova Suvlarni Pistia (suv karami) yordamida tozalash. Eastern world of science.Journal of Scientitik Research.Vol-2, January.2022.
6. Umarov B.B., Axmadov Q.F., Abduhalimova O.R. "Oqova suvlarni tozalashning biologik metodlari". Ijodkor O'qituvchi. Toshkent (2023).
7. Internet saytlari
8. <https://zenodo.org>
9. <https://gorniyvestnik.uz>